

INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 20/06/2024](#)

BLOODSTREAM INFECTION IN THE CARE UNIT: MAIN STRATEGIES FOR PREVENTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12191941

Ana Claudia Rodrigues da Silva ^[1]

Diógenes José Gusmão Coutinho ^[2]

Resumo

No âmbito da saúde pública, as IRAS constituem eventos adversos mais frequentes nas unidades de terapia intensiva (UTI) causando impacto direto nas taxas de morbidade e mortalidade, aumento tempo de internação hospitalar e custos elevados associados à infecção adquirida. Nesse sentido, as infecções de corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais estão fortemente associadas a prognósticos desfavoráveis em saúde. O objetivo dessa pesquisa é apresentar as principais medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea em unidades de terapia intensiva brasileiras. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura através das bases de dados SCIELO e LILACS, no

período de 2020-2024. Como resultados, foram encontrados sete artigos que discutiam diretamente as medidas de prevenção de corrente sanguínea em UTI. As principais estratégias encontradas para prevenir esse tipo de infecção foram: utilização de *bundles* de inserção de cateter venoso central, higienização das mãos e treinamento das equipes. Assim, corrobora-se com esse estudo a necessidade de difundir o tema infecção de corrente sanguínea entre os profissionais que trabalham em unidades de terapia intensiva.

Palavras-chave: Infecção de corrente sanguínea. Unidade de Terapia Intensiva. Medidas de Prevenção.

1 INTRODUÇÃO

A complexidade dos pacientes admitidos e internados nas Unidades de Terapia Intensiva, culmina na exposição desses indivíduos às infecções hospitalares, esclarece Faria *et al.* (2021). Por conseguinte, existem fatores que favorecem o processo infeccioso, tais como: a realização de procedimentos invasivos, o ambiente contaminado, a utilização de imunossupressores e antimicrobianos e o quadro clínico grave do paciente.

Nesse contexto, as infecções hospitalares, conhecidas atualmente como infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), são caracterizadas como evento adverso infeccioso evitável, afirma Fagundes *et al.* (2023).

No âmbito da saúde pública, as IRAS constituem eventos adversos mais frequentes nas unidades de terapia intensiva (UTI) causando impacto direto nas taxas de morbidade e mortalidade, aumento tempo de internação hospitalar e custos elevados associados à infecção adquirida, esclarece Mello (2007).

Nesse sentido, as infecções de corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais estão fortemente associadas a prognósticos desfavoráveis em saúde, explica Brasil (2017). Sendo os principais

patógenos encontrados nas infecções de corrente sanguínea, no país: os isolados de *Klebsiella pneumoniae* e de *Acinetobacter* spp., conforme dados de Brasil (2017).

A prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) é considerada ação importante no âmbito dos serviços de saúde e como meta internacional de segurança do paciente estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, afirma Araújo (2021). Assim, as atividades referentes ao combate às IRAS têm foco longitudinal ao incentivo da higienização das mãos, visto que essa ação ainda tem baixo índice de adesão por parte dos profissionais de saúde.

O objetivo dessa pesquisa é apresentar as principais medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea em unidades de terapia intensiva brasileiras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A infecção relacionada a assistência à saúde (IRAS), de acordo com a Anvisa (2021) constitui uma infecção adquirida pelo paciente após a realização de um procedimento de assistência à saúde, que possa ser relacionada a esse evento e atenda a um dos critérios abaixo:

- O período de incubação do patógeno causador do processo infeccioso for desconhecido e não houver dados laboratoriais acerca de tal, é considerada IRAS toda a sintomatologia apresentada a partir do terceiro dia de internação;
- Quando o período de incubação do patógeno causador do processo infeccioso for desconhecido e sem dados laboratoriais, é considerado IRAS, considerando a data da realização do procedimento, com o paciente internado ou não.

A Anvisa (2017) estabelece os critérios epidemiológicos para que sejam detectadas e notificadas as infecções primárias de corrente sanguínea.

Acompanhe o quadro abaixo para saber como detectar esse tipo de infecção.

Quadro 1. Critérios para classificação da infecção de corrente sanguínea conforme Anvisa (2017)

Já, a fisiopatogenia das infecções de corrente sanguínea (ICS) está relacionada a colonização extraluminal do cateter central, que ocorre nas duas primeiras semanas após a inserção do dispositivo. Desse modo, as bactérias da pele formam biofilme na parte externa do dispositivo até alcançarem a corrente sanguínea, explica Brasil (2017). A colonização por via intraluminal é a segunda fonte de ocorrência da infecção de corrente sanguínea, ocorrendo devido ao aumento de manipulações do cateter, contribuindo para a contaminação. As infusões de soluções contaminadas relacionadas às práticas inadequadas de preparo e administração de medicamentos também são responsáveis pela ICS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por meio do Manual de IRAS, recomenda algumas medidas de prevenção de infecção de cateter sanguíneo (Brasil, 2017). Essas medidas envolvem: a higienização das mãos, seleção do cateter e sítio de inserção, preparo correto da pele, estabilização do cateter, coberturas e curativos, cuidados com o sítio de inserção, medidas

educativas, *checklist* de inserção de cateter central, entre outros. Estudos brasileiros realizados em unidades de terapia intensiva, apontam que o perfil microbiológico das culturas de corrente sanguínea para a suspeita da ICS é composto por: *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus coagulase negativa* e *Acinetobacter baumannii*, aponta Faria *et al.* (2021). Essa prevalência de microrganismos multirresistentes podem ser explicada devido à aglomeração de pacientes de alta complexidade em um mesmo local. De um modo geral, os estudos sobre ICS podem evidenciar como medidas de prevenção de ICS, a utilização de um pacote de boas práticas no manejo do cateter venoso central a fim de diminuir a incidência desse tipo de infecção e minimizar as consequências após a instalação dessa doença secundária à internação. Por isso, a justificativa dessa pesquisa, visa o reconhecimento das iatrogenias em terapia intensiva buscando divulgar as principais medidas para prevenir a infecção de corrente sanguínea.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste artigo é a pesquisa descritiva através da revisão integrada da literatura. Sendo o principal objetivo da revisão de literatura: coletar, sintetizar e analisar resultados de pesquisas científicas previamente publicadas sobre um tema específico garantindo que contenham novas informações e sintetizando o conhecimento coletado. A revisão da literatura acontece através da combinação de múltiplos métodos e estratégias de verificação para identificar e avaliar a qualidade e consistência das evidências existentes, bem como para comparar e sintetizar resultados (Marconi; Lakatos, 2009). A coleta de dados foi realizada por meio da Base de Dados da Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para obter informações relevantes sobre este tema, pesquisamos diversas publicações, incluindo artigos científicos, estudos e periódicos. Para realizar esta busca foram utilizadas as seguintes descrições: “infecção”, “corrente sanguínea”, “prevenção de infecção de corrente sanguínea” e “unidade de terapia intensiva”. Esses termos foram combinados utilizando o operador booleano “AND” para refinar a busca,

resultando na seguinte estratégia de busca: “infecção” AND “corrente sanguínea” AND “unidade de terapia intensiva” AND “prevenção de infecção de corrente sanguínea”. Entretanto, nem todas as combinações ofertaram estudos para a presente pesquisa. Foram incluídos apenas artigos gratuitos em português que apontassem dados sobre a infecção de corrente sanguínea na unidade de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal. Artigos que apontassem medidas de prevenção também foram incluídos. Foram excluídos artigos incompletos e em outros idiomas. O período de busca dos artigos foi relativo as publicações de 2020 a 2024, para melhor atualização do tema. Através da Tabela 1 é possível notar os resultados encontrados através dos descritores e operador booleano *and* combinados da seguinte forma: Unidade de Terapia Intensiva AND prevenção de infecção de corrente sanguínea.

TABELA 1 – Relação dos artigos encontrados e utilizados de acordo com a base de dados

BASES DE DADOS	ARTIGOS ENCONTRADOS	ARTIGOS UTILIZADOS
SCIELO	3	1
LILACS	11	6

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Foram encontrados 29 artigos relevantes por meio do levantamento bibliográfico, através da metodologia descrita, realizado no mês de junho de 2024. Entretanto, os artigos que abordaram as medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea na UTI totalizaram 22 artigos. Os demais artigos tratavam de outras IRAS, sepse e outros tipos de infecção.

Na tabela abaixo é possível acompanhar os títulos dos artigos selecionados para essa pesquisa, bem como os autores, o objetivo geral e os resultados de cada um.

TABELA 2 – Relação dos estudos selecionados com os respectivos autores, objetivos e resultados

Número e Título	Autores	Objetivo Geral	Resultados
1. Adesão ao <i>bundle</i> de manutenção de Cateter Venoso Central em uma Unidade de Terapia Intensiva	Quadros <i>et al.</i> (2022)	Verificar a adesão ao <i>bundle</i> de manutenção do cateter venoso central em uma UTI após intervenção educativa aos profissionais que realizam o cuidado aos pacientes em uso de cateter.	Participaram da fase 1 63 profissionais e da fase 2, 44. A amostra foi constituída de 64 oportunidades de observações. Entre os domínios observados, o registro de indicação de permanência apresentou 8% de taxa de conformidade; a técnica asséptica no manuseio do cateter, 3%; a manutenção do sistema de infusão, 15%; e os cuidados com o curativo do cateter venoso central, 17%.
2. Atuação da gestão institucional na prevenção das infecções primárias da corrente sanguínea	Araújo <i>et al.</i> (2021).	Analisar a atuação da gestão institucional na prevenção das infecções primárias da corrente sanguínea.	Através da aplicação de questionários com perguntas abertas sobre o apoio institucional, foram elucidadas as seguintes categorias: 1) dificuldades no cuidado seguro aos pacientes com cateter venoso central; 2) práticas resolutivas para enfrentamento das dificuldades; 3) fatores organizacionais e educacionais relacionados à ocorrência das infecções e 4) propostas dos gestores para alcançar bons resultados.
3. Análise das práticas assistenciais para prevenção das infecções primárias da corrente sanguínea.	Araújo <i>et al.</i> (2021).	Analisar as práticas assistenciais no uso do cateter venoso central para a prevenção das Infecções Primárias da Corrente Sanguínea em uma Unidade de Terapia Intensiva.	participaram 83 profissionais de enfermagem e 25 médicos. Foram observadas 260 administrações de medicações, 32 inserções de cateter e 29 trocas de curativos. Houve inadequação da prática de higienização das mãos nos procedimentos de manutenção, principalmente entre os técnicos de enfermagem. Os melhores resultados foram preparo da pele

			(94%), secagem espontânea do antisséptico antes das punções (96,87%) e respeito às trocas dos equipos de infusão contínua e intermitente (93,42%).
4. Infecções de corrente sanguínea relacionada a cateteres centrais: entendimento e prática da equipe de enfermagem	Silva <i>et al</i> (2021)	Investigar a compreensão e prática da equipe de enfermagem acerca das medidas de prevenção de infecções da corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central em unidade de terapia intensiva.	Observou-se que 16 (66,6%) dos participantes não souberam definir clinicamente essa infecção, 11 (45,8%) entendem limitadamente suas vias fisiopatológicas; nenhum profissional mencionou a prática da aplicação do <i>checklist</i> de inserção do cateter, junto à equipe médica; 12 (50%) desconhecem as diretrizes nacionais e internacionais de manutenção do dispositivo.
5. Medidas utilizadas em unidades de terapia intensiva para prevenção de infecção: revisão integrativa	Dantas <i>et al.</i> (2020).	Verificar medidas utilizadas em unidades de terapia intensiva para prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde.	Os principais achados acerca das medidas de prevenção para infecção da corrente sanguínea desse estudo foram: preparo adequado da pele (22,6%), inserção correta do cateter (18,4%), higienização das mãos (17,1%), medidas educativas (16,4%), coberturas (15,7%), uso de feixes de inserção e desinfecção dos hubs e conexões (11,6%), entre outros.
6. <i>Bundle</i> de Cateter Venoso Central: conhecimento de profissionais em Unidade de Terapia Intensiva adulto	Costa <i>et al.</i> (2020).	Avaliar conhecimento e comportamento dos profissionais de Unidades de Terapia Intensiva quanto às ações recomendadas no <i>bundle</i> de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central.	Participaram 292 profissionais. Quanto ao conhecimento, o item higienização das mãos apresentou maior nível tanto no momento da inserção (92,46%) como na manutenção (97,27%). O uso do degermante clorexidina, seguido por alcoólico (47,94%) e datar <i>hub</i> ou conectores (19,87%) foram os itens de menor conhecimento. Quanto ao

			comportamento, os profissionais relataram: sempre usar a paramentação correta para inserção do cateter (84,25%), nunca esperar a secagem do antisséptico antes de inserir o cateter (25,34%) e nunca realizar limpeza do <i>hub</i> ou conectores com álcool 70% (23,86%).
7. Adesão às práticas de prevenção de infecção de cateter venoso central após intervenção com simulação	Oliveira <i>et al.</i> (2023).	Avaliar o efeito de uma intervenção educativa pautada em simulação clínica na adesão de profissionais de enfermagem às práticas de prevenção de infecções primárias de corrente sanguínea associadas ao cateter venoso central de inserção periférica em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.	Após a intervenção, houve aumento da adesão às práticas de prevenção de antisepsia cirúrgica e higiene das mãos do profissional, antisepsia da pele com clorexidina, espera do tempo do efeito da clorexidina alcoólica e cumprimento da técnica estéril.

O trabalho de Quadros *et al.* (2022) apontou a necessidade de melhora de treinamentos, discussões e investimentos acerca da prevenção das infecções primárias de infecções de corrente sanguínea por meio de um estudo de adesão ao *Bundle* de Cateter Venoso Central aplicado em uma UTI. Dessa forma, os autores observaram que itens como identificação correta do curativo e periodicidade de troca de curativo foram os mais aderidos pela equipe.

O estudo realizado por Araújo *et al.* (2021) também foi realizado com profissionais atuantes em uma unidade de terapia intensiva de um hospital público do nordeste brasileiro, e apontou que os principais aspectos negativos referentes ao processo de aplicabilidade das medidas de prevenção das infecções de corrente sanguínea são: falta de insumos,

ausência de capacitação frequente, falta de divulgação dos protocolos institucionais e o turno noturno de trabalho.

Em outro artigo de Araújo *et al.* (2021), foram observadas as práticas assistenciais quanto ao uso do cateter venoso central (CVC), sendo destacada a inadequada prática de higiene das mãos. Por conseguinte, o estudo concluiu que o seguimento das medidas preventivas para ICS estava comprometido, sendo necessária a aplicação de educação permanente com os profissionais e a adesão aos protocolos assistenciais.

Já o estudo de Silva *et al.* (2021) buscou compreender as práticas da equipe de enfermagem concernente às medidas de prevenção de infecções de corrente sanguínea associada ao CVC em UTI adulto e pediátrica em Campina Grande/Paraíba através de uma entrevista. Consequentemente, foi observado que haviam muitas fragilidades na compreensão da maioria dos profissionais de enfermagem, quanto a definição do que é a infecção, onde 66,6% não souberam definir a ICS; e nenhum profissional citou a adesão ao *checklist* de inserção do cateter.

A pesquisa de Dantas *et al.* (2020) foi realizada através de uma revisão sistemática com publicações de diversos países, predominando o continente asiático, com 35,6% dos estudos. E quanto a categorização das medidas de prevenção da ICS em UTI, foram apontadas: preparo da pele, inserção do dispositivo, higienização das mãos, medidas educativas, coberturas, uso de feixes de inserção e desinfecção dos hubs e conexões, remoção do cateter, seleção do cateter e sítio de inserção, vigilância de processos e resultados, *feedback* das taxas e desempenho e campo estéril para cobrir o paciente no momento da inserção do cateter.

Esses estudos corroboram as diretrizes brasileiras acerca da prevenção da infecção de corrente sanguínea. Por conseguinte, Maunoury *et al.* (2018) esclarece que acerca do preparo da pele pré-inserção do dispositivo, a fricção com gluconato de clorexidina por 30 segundos, mostrou-se mais

eficaz que a utilização de iodopovidona para a prevenção da colonização do cateter.

Acerca do sítio de inserção mais adequado, a veia subclávia apresenta menor risco de infecção de corrente sanguínea, evitando-se a veia femoral que possui maior risco de infecção possivelmente por ser uma região perto das genitálias, ressalta o estudo de Maunoury *et al.* (2018).

A pesquisa de Costa *et al.* (2020) revela que acerca dos bundles de inserção de cateter venoso central, a higienização/degermação das mãos antes de inserir o cateter é o item mais conhecido pelos profissionais. Enquanto, a utilização da clorexidina alcoólica seguida da clorexidina degermante e a identificação de conectores e hub as mais desconhecidas. Esses dados, revelam a importância da divulgação acerca dos *bundles* para todos os profissionais de saúde a fim de minimizar os riscos de infecção de corrente sanguínea.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa pesquisa foi possível observar as fragilidades quanto a abordagem da infecção de corrente sanguínea na unidade de terapia intensiva e discutir as possibilidades de intervenção para esse tipo de infecção. Podem ser ressaltadas como medidas de prevenção de ICS: a utilização de *bundles* de inserção de cateter venoso central, medidas de vigilância infecciosa e a participação da equipe em treinamentos, discussões, palestras e *feedbacks*. Nota-se ainda, que a quantidade de produção científica brasileira acerca do tema, ainda é escassa. Contudo, todos os artigos pesquisados apresentaram como foco o treinamento das equipes acerca do *bundle* de inserção de cateter venoso central e a educação permanente entre as equipes de saúde acerca do tema.

REFERÊNCIAS

Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde

(PNPCIRAS) 2021 a 2025. Brasília, 2021.

Araújo, CLFP, Dantas SAM, Da Rocha MLM, De Oliveira CEF. Institutional management performance in preventing primary bloodstream infections. *Cienc. enferm.* [Internet]. 2021 [cited 2024 June 08] ; 27: 15. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532021000100212&lng=en. Epub Sep 13, 2021. <http://dx.doi.org/10.29393/ce27-15agca40015>.

Araújo, Carla Larissa Fernandes Pinheiro et al . ANÁLISE DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS PARA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS DA CORRENTE SANGUÍNEA. *Ciênc. cuid. saúde*, , v. 20, e56251, 2021 . Disponível em <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38612021000100242&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 jun. 2024. Epub 12-Jan-2022. <http://dx.doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v20i0.56251>.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017.

Dantas, Ana Clara et al . Medidas utilizadas em unidades de terapia intensiva para prevenção de infecção: revisão integrativa. *Rev. Rene*, Fortaleza , v. 21, e44043, 2020 . Disponível em <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-38522020000100403&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 jun. 2024. Epub 14-Ago-2020. <http://dx.doi.org/10.15253/2175-6783.20202144043>

Fagundes APFS, Alencar RP, Costa AS, Pereira DSO, Araújo CM. Indicadores de infecção relacionados à assistência à saúde em um hospital de urgência e trauma. *Rev. Cient. Esc. Estadual Saúde Pública de Goiás Candido Santiago*. 2023; 9 (9c1)1-14.

Mello, MJG. Infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva pediátrica. Tese de Doutorado apresentada a Universidade Federal de

Pernambuco. Recife, 2007. Disponível em:

<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7358> Acesso em 07. Jun 2024.

Silva MMM, Oliveira-Figueirêdo DST, Cavalcanti AC, Nascimento LC.

Infecções de corrente sanguínea relacionada a cateteres centrais: entendimento e prática da equipe de enfermagem. 2021 jan/dez; 13:640-645. DOI: <http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9376>

Oliveira TGP, Marcatto JO, Corrêa AR, Santos LM, Rocha PK, Simão DAS, et al. Compliance with central venous catheter infection prevention practices after intervention with simulation. Rev Bras Enferm. 2023;76(4):e20220574. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0574pt>

Maunoury F, Farinetta C, Ruckly S, Guenezan J, Lucet JC, Lepape A, Pascal J, Souweine B, Mimoz O, Timsit JF. Cost-effectiveness analysis of chlorhexidine-alcohol versus povidone iodine-alcohol solution in the prevention of intravascular-catheter-related bloodstream infections in France. PLoS One. 2018 May 25;13(5):e0197747. doi: 10.1371/journal.pone.0197747. PMID: 29799871; PMCID: PMC5969756.

Costa, Camila Adriana Barbosa et al . Bundle de Cateter Venoso Central: conhecimento e comportamento de profissionais em Unidades de Terapia Intensiva adulto. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 54, e03629, 2020 . Disponível em <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342020000100472&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 09 jun. 2024. Epub 19-Out-2020. <http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2019011203629>.

[1] Enfermeira. Discente do Curso de Mestrado em Saúde Pública da Christian Business School, Flórida, US. e-mail: enf.anaclaudia@hotmail.com

[2] Docente do Curso de Mestrado em Saúde Pública da Christian Business School, Flórida, US. Doutor em Biologia Vegetal pela

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!